

Model referencyjny codzienności oraz jej filozoficzny kontekst

Łukasz Bartkowicz

Ośrodek Badawczy Facta Ficta

ORCID: 0000-0002-2542-5844

Abstract

The reference model of everyday life and its philosophical context

In *The Philosophical Context of Everyday*, Łukasz Bartkowicz proposes an analysis of the concept of everyday as a point on the meta-coordinate system. This analysis focuses on referring to the triaxial model, consisting of space, time and culture, where everyday is derived as a point composed of three coordinates with respect to the axis of the system. Reality in this interpretation is visualized as a meta coordinate system of three coordinates: X, Y, Z, where the point of everydayness is P (X,Y,Z). The author proposes to call such a system – the reference model. Adopting such an interpretation creates a meta tool for cultural studies and sociology, allowing us to better visualize and understand the change of everyday life, and even correlations related to the decisions of individuals. Methodologically, while defining the axes for time and space remains relatively straightforward, attempting to define culture appears to be an extremely complicated task. For this reason, the author assumes the state of culture as a dynamic mathematical axis, thanks to

Łukasz Bartkowicz, doktor filozofii, absolwent kulturoznawstwa Akademii Ignatianum oraz Uniwersytetu Ekonomicznego kierunku zarządzania; absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami oraz metodykami zwinnymi; ostatnio opublikował artykuł Proliferacyjny sens transhumanizmu. Pomiędzy fiction a non-fiction (2021); Członek Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii; publikacje doktora dotyczą obszarów, takich jak: współczesne problemy etyczne, próby łączenia filozofii i ekonomii czy próby definiowania współczesnej kultury; zainteresowania naukowe to przede wszystkim: etyka oraz filozofia ekonomii.

lukasz.bartkowicz@ignatianum.edu.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

which it is possible to take a new look at both the human being and what everyday life can be. Thus, the question of the ethicality of human decisions in an ordered and structured way will result from his coordinate system, i.e. the system in which he finds himself at a given moment, both in space and time, but also in culture. The practical dimension of such a solution consists in the possibility of investigating the change that takes place with respect to a given point P , both in the area of change of a point from P to P' (e.g. with respect to a single axis), as well as questions about the philosophical character of a given point P . The space for further research remains the determination of the ontological status of point P on such a reference model, as well as an attempt to analyze the status for a segment connecting two points on the system.

Keywords: Philosophy, reference model, triaxial system, everyday, culture, cultural coordinates, meta tools

Wprowadzenie

Celem autora niniejszego artykułu jest próba przedstawienia autorskiej metody interpretacji zjawiska codzienności przy wykorzystaniu trójosiowego układu współrzędnych – tak zwanego modelu referencyjnego. Samo pojęcie codzienności w ramach tej teorii umieszczone jest jako punkt P na układzie współrzędnych, gdzie oś X to czas, Y to przestrzeń, a Z to kultura. W ten sposób punkt P oznacza codzienność, to jest dany punkt czasoprzestrzeni, w którym znajduje się badany podmiot czy rzeczywistość. Według autora w przypadku przyjęcia, iż punkt P odpowiada codzienności rozumianej jako stan właściwy pewnemu podmiotowi, równocześnie przyjmuje się, że musi być on uwarunkowany czasoprzestrzenią oraz kulturą. Kultura w tym modelu determinować będzie aktywności tego podmiotu, w tym jego wybory. Wprowadzenie interpretacji dotyczącej decyzyjności i uwarunkowań etycznych podmiotów z tak rozumianego punktu codzienności ma stanowić metanarzędzie kulturoznawcze pozwalające lepiej zrozumieć, jak podmioty podejmują decyzje oraz w jaki sposób kultura te decyzje determinuje.

Autor zakłada, iż w przypadku akceptacji za punkt P pewnego stanu rzeczywistości, *a priori* przyjmuje się, że również i ona będzie musiała być uwarunkowana przez czasoprzestrzeń. Dodatkowo próba przyjęcia metodologicznie perspektywy kultury może występować tylko, gdy w zakres badanej codzienności będą wchodzić podmioty zdolne wytworzyć kulturę.

Artykuł został podzielony na dwie części. Pierwsza zawiera rozważania na temat znaczenia codzienności i szuka dla nich filozoficznych źródeł, bazując na wybranych koncepcjach i tekstach, a w szczególności na relacji pomiędzy codziennością i praktyką. W tym ujęciu odwołano się do praktyki życia rozumianej jako ćwiczenie się w mądrości. Z powodu wielości znaczeń wyszczególnionych terminów, nie poddano analizie wszystkich dostępnych definicji codzienności czy wszystkich praktyk życia, lecz powołano się na

filozoficzny sposób życia (Pawłowski 1995: 125), który właśnie w literaturze może być kojarzony jako ćwiczenie się w mądrości.

W drugiej części rozdziału przedstawiono wykładnię założenia oraz zastosowania dla modelu referencyjnego. Konieczne jest przyjęcie, że istnieje powiązanie pomiędzy codziennością a czasoprzestrzenią oraz kulturą, co implikuje założenie o wystąpieniu abstrakcyjnego punktu *P*, który odpowiada w danym momencie za pewną codzienność. Jest ona wynikiem relacji pomiędzy czasem, przestrzenią oraz kulturą, w efekcie czego możliwe jest określenie punktu *P* na układzie trójosiowym.

Filozoficzny kontekst codzienności

Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego codzienność definiuje następująco: „codziennosc – rzeczy i sprawy codzienne, zwykłe; powszechnosc, banalnosc, monotonia, szarosc” (Doroszewski.pwn.pl 2021). W *Stanford Encyclopedia of Philosophy* nie ma hasła dotyczacego codzienności, jak angielskie *everyday/daily*, natrafic jednak można na hasło *Aesthetics of the Everyday*:

Termin „codziennosc” staje się w ten sposób beznadziejnie nieporęczny i niemożliwe jest stworzenie listy przedmiotów i czynności, które do niego należą. Można jednak wskazać na pewne podstawowe czynności i przedmioty, które wykraczają poza różnice indywidualne i kulturowe, takie jak jedzenie, ubieranie się, pielęgnacja, schronienie i podstawowe przedmioty użytkowe takie jak ubrania, meble i przybory do jedzenia (Saito 2019)¹.

Obie definicje uzupełniają się. Ta przedstawiona w słowniku Doroszewskiego podkreśla „zwykłość” i „powszechnosc” codzienności, natomiast ta cytowana z hasła *Aesthetics of the Everyday* kładzie nacisk na aktywnościach oraz na ich czasowym wymiarze. Właśnie ten wymiar codzienności, rozumiany jako coś, co się robi dosłownie co dzień (*every day*), wydaje się szczególnie interesujący. Nie koncentruje się on bowiem wyłącznie na aktywnościach człowieka, lecz informuje o pewnych okresach swego wystąpienia. Jeszcze inna definicja codzienności, mająca szczególne znaczenie dla niniejszego artykułu,

¹ Przekład własny za: „The notion of ‘everyday’ thus becomes hopelessly unwieldy, and it is impossible to come up with a list of objects and activities that belong to it. However, one could point to some core activities and objects that transcend individual and cultural differences, such as eating, dressing, grooming, shelter, and basic utilitarian objects, such as clothing, furniture, and eating implements”.

jest ta zaproponowana przez Iwonę Paszendę, piszącą, że: „Najszerzej rzecz ujmując, codziennością jest sposób ukazania człowieka w całości zmiennego i historycznego świata społecznego, który jest poznawany pozateoretycznie” (Paszenda 2017: 62). Ten wymiar jest o tyle istotny, że koresponduje on z modelem referencyjnym, tworząc odwołanie pomiędzy codziennością a rzeczywistością, rozumianą jako „zmienny i historyczny świat społeczny [...], poznawalny pozateoretycznie” (Pawłowski 2016: 84).

Filozofia w ramach dziedziny zwanej epistemologią to umiejętność poznawania rzeczy (Woleński 2014: 16). O codzienności w wymiarze filozoficznym najczęściej pisze się w ramach pewnych praktycznych umiejętności, na przykład biznesowych czy negocjacyjnych (Gasparski 2007: 156). Codzienność w takim ujęciu będzie sprowadzona do pewnego *praxis*, czyli do pewnej praktyki (Łuka 2018; Tuan 1987:158-168). Natomiast wszystko to, co można i należy praktykować, odbywa się w czasie. Praktyka, która zakłada kolejne przekształcenia, wiązać się będzie zatem z powtarzalnością, choć nie tak dookreśloną jak dosłowna codzienność. Wydaje się, że praktyka odnosi się wyłącznie do aktywności (w czasie), natomiast codzienność dotyczy przede wszystkim aspektu czasowości.

Codzienność w filozoficznym kontekście może zatem zarówno odnosić się do danej praktyki, jak również dotyczyć postawy życiowej związanej z rutyną, dyscypliną oraz powtarzalnością. Szczególnie istotne w tym kontekście wydaje się ćwiczenie się w sposobie życia jako forma osiągnięcia mistrzostwa. O takiej roli pisze Krzysztof Pawłowski w pracy *Cudowne i rzeczywiste*, gdy wylicza warunki osiągnięcia mądrości właśnie poprzez ćwiczenie. Elementami koniecznymi w ćwiczeniu się w mądrości są według Pawłowskiego: dyscyplina, koncentracja, cierpliwość oraz zaangażowanie (Pawłowski 2016: 84). Wszystkie te zdolności wiążą się z codziennością: dyscyplina – jako forma usystematyzowanego działania; koncentracja – jako umiejętność skupienia się na jednej rzeczy; cierpliwość – jako umiejętność czekania; zaangażowanie – jako podporządkowanie się wybranej dziedzinie. Tak interpretowane ćwiczenie, wykonywane codziennie, powraca do „doświadczenia mądrościowego” (Pawłowski 2016: 75). to znaczy ćwiczenia duchowego i sposobu życia, które predestynują człowieka do osiągnięcia mądrości. Warto zaznaczyć, że takie pojmowanie celu filozofii pojawiło się już wcześniej w literaturze, na przykład u Hadota (Hadot 2003: 24; 57).

Paszenda w przywołanym już tekście pisze: „[...] życie codzienne oznacza ów zawsze wstępnie dany konstrukt społeczny świata już wcześniej ukonstytuowanego na różne sposoby w jego konkretnej historii” (Paszenda 2017: 63). W swoim artykule Paszenda poszukuje relacji pomiędzy codziennością a racjonalnością działań człowieka, w szczególności racjonalnością rozumianą zgodnie z koncepcjami Ericha Fromma. Na codzienność składają się według niej takie elementy, jak:

[...] praktyki, dyskursy, kultura. W tych warunkach pojęcie codzienności jest utożsamiane z życiem codziennym, które odsyła nas do codziennego rytmu, do tego, co się dzieje w ciągu 24 godzin naszego życia; w spontanicznym i zgodnym z naturą działaniu (Paszenda 2017: 62).

Elementy codzienności, o których pisze Paszenda, korespondują z przedstawioną w rozdziale drugim koncepcją modelu referencyjnego. Chodzi w szczególności o korelację pomiędzy codziennością a kulturą oraz dyskursem.

Właśnie ta relacja, na którą zwracają uwagę również inni badacze (Łapiński 2006), jest niezwykle ważna. Wydaje się, że na gruncie kulturoznawczym czy filozoficznym wciąż brakuje dla niej ram teoretycznych oraz modelowych. Oznacza to, że nie ma modelu, który umożliwiłby przedstawienie parytetu i proporcji dla poszczególnych par relacji, na przykład kultura – dyskurs, kultura – czas czy kultura – miejsce. Z tego powodu autor artykułu proponuje własną metodę określania codzienności za sprawą modelu referencyjnego.

Model referencyjny

Pojęcie codzienności można interpretować w sposób konwencjonalny, nadając jej status pojęcia wieloaspektowego, bądź w sposób wykorzystujący – zgodnie z propozycją autora – układ trójosiowy. W ramach tej pierwszej interpretacji można przyjąć, iż jest to zjawisko, które następuje każdego dnia, literalnie: *every day* (codziennie). Natomiast jego występowanie przejawia się w wymiarze czasowym, a nie jakościowym. Oznacza to, że termin ten dotyczy pewnej cykliczności i na niej się koncentruje, natomiast pomija on jakość samego opisywanego zjawiska. Z tak przyjętej perspektywy można wnioskować, iż codzienność dotyczy przede wszystkim okresowości. Innymi słowy, żyjemy każdego dnia (to jest codziennie), jednak każdego dnia w trochę inny sposób – fenomenologiczność czasu będzie objawiać się tym, że każdy kolejny dzień choćby w szczególności jest inny niż każdy dotychczasowy (Łagosz 2015: 261-395). Należy zastanowić się, czy zatem tak definiowana codzienność jest jedynie synonimem powtarzalności w wymiarze dobowym.

Odpowiedź na to pytanie jest częściowo twierdząca. Codzienność dotyczy powtarzalności, jednak definiuje się w innym kontekście. Powtarzalność jest uniwersalnym rzeczownikiem dotyczącym dowolnego stanu rzeczy, to znaczy tego, co się powtarza, dosłownie – tego, co następuje ponownie. Natomiast znaczenie codzienności kierunkuje się w stronę podmiotowości, to znaczy o codzienności można mówić w kontekście przede wszystkim podmiotu i jego potencji do zmiany. Kluczowe wydaje się tutaj właśnie pojęcie **podmiotu**. Powtarzalność bowiem nie wymaga podmiotu *per se*, gdyż może dotyczyć

szerokiego spektrum zjawisk, na przykład zjawisk naturalnych takich jak powtarzalność ruchu Ziemi wokół Słońca – nie chodzi tutaj o identyczność ruchu, tylko o jego regularność. Powtarzalność taka nie wymaga obserwatora, wobec czego podmiot nie musi uświadamiać sobie wystąpienia tego zjawiska, aby mogło ono zaistnieć. Natomiast codzienność wymaga już podmiotu obserwującego, to jest podmiotu, który obserwując powtarzalność, dookreśla ją jako „codziennosc”. Oznacza to, że świadomie interpretuje powtarzalność w ramach cykliczności nazwanej codziennością.

Innymi słowy, wydaje się, że termin „powtarzalność” posiada szerszy zakres semantyczny i dotyczy wszelkich możliwych zjawisk, które następują powtórnie, natomiast „codziennosc” to szczególny wymiar powtarzalności. Oznacza to, że codziennością można nazwać taką powtarzalność, która została zaobserwowana i uświadomiona przez podmiot. Co stoi za racjami do takiego argumentowania? Otóż powtarzalność jest synonimiczna względem cykliczności (Synonimy.pl 2015); opisuje pewne zjawisko, które występuje w danych cyklach, to jest w okresach czasu, czyli w częstotliwościach. Codziennosc natomiast wymaga uświadomienia, iż dane zjawisko powtarza się w cyklu dobowym, a z tego powodu wymaga obecności podmiotu.

Zatem na kanwie takiego założenia można ekstrapolować, iż codzienność wymaga również kultury. Podmiot bowiem nie może występować w oderwaniu od rysu kulturowego (Opler 1964: 509). Nawet w momencie wyrzeczenia się przez człowieka kultury i próby życia w sposób autarkiczny, kultura pozostawi w nim trwałe ślady historycznie, a wydaje się, że przede wszystkim językowo. Tych więzów kulturowych człowiek nie jest w stanie zerwać. Codziennosc zatem będzie się wiązać w jakiś szczególny sposób również z kulturą. Niestety samo pojęcie kultury jest bardzo niejednoznaczne; badacze wyliczają, iż można podać co najmniej sto czterdzieści jego definicji (Sztompka 2019: 7-8). W podstawowym ujęciu, kulturę rozumie się jako pewnego sposobu działania podmiotu, to jest życia wykorzystującego poszczególne elementy danej kultury, na przykład język czy zachowania społeczne. Na potrzeby tego artykułu przyjęto więc, iż kultura to stan, w którym znajduje się jednostka (podmiot), determinujący zakresy jej działania (Kroeber 1989: 23).

Kolejnymi dwoma pojęciami przynależnymi do terminu „codziennosc” będą **czas** – jako wielkość określająca częstotliwość powtarzalności, to jest odstęp między zdarzeniami mającymi miejsce (amplituda zdarzeń), oraz **przestrzeń** – jako wszystko, co nas otacza. Dlaczego akurat te dwa terminy muszą przynależeć do codzienności? Otóż, jak zostało już wcześniej opisane, codzienność wiąże się z powtarzalnością. Jeśli coś się powtarza codziennie, to musi w sobie zawierać wymiar czasowości. Codziennosc nie wydarza się w abstrakcji, lecz w pewnej konkretnej przestrzeni.

Powyższe rozważania, w ramach przyjęcia konwencjonalnej metody definiowania codzienności, napotykają między innymi problem z dokładnym określeniem desygnatów dla pojęć. Z tego powodu autor niniejszego artykułu proponuje oryginalną metodę identyfikowania codzienności za sprawą trójosiowego układu referencji. Układ ten nawiązuje do powszechnie wykorzystywanych metod określania punktów w przestrzeniach, od jednoosiowych (na przykład na prostej) aż po euklidesowe przestrzenie n -osiowe. Zastosowanie metody trójosiowej ma umożliwić tworzenie metodologicznych matryc do opisu codzienności przy przyjęciu dowolnych znaczeń dla zdefiniowania osi współrzędnych. Nie jest to narzędzie badawcze przygotowane pod konkretną aplikację, lecz koncepcja metodologiczna o uniwersalnej zasadzie działania. Poniżej autor przedstawia przykład jej zastosowania.

Rys. 1. Codzienność P dla założeń: Europa Środkowa, 20.09.2021, kultura liberalna. Źródło: opracowanie własne.

Na modelu referencyjnym, to jest układzie trójosiowym, otrzymujemy punkt codzienności P wyprowadzony z trzech osi: X (czas): 20.09.2021; Y (przestrzeń): Europa Środkowa; Z (kultura): liberalna, społeczeństwo demokratyczne, gospodarka kapitalistyczna. Wyznaczenie punktu P umożliwia tworzenie odwołań referencyjnych do wytypowanych wcześniej osi współrzędnych. Punkt P ma zatem stanowić bezpośredni punkt odniesienia i z powodu przyjęcia funkcji referencyjnej dookreślanie osi współrzędnych nie będzie kluczowe w tym modelu, a przyjmie jedynie postać umowną. Wobec powyższego analizowanie rzeczywistości odwołującej się do punktu codzienności P pozwala na przedstawienie szerszego kontekstu codzienności.

W przedstawionym powyżej przykładzie przyjmujemy istnienie pewnego punktu P , który jest wynikiem trzech osi. Punkt początkowy dla osi nie będzie mieć znaczenia, ponieważ skalowanie osi zależy wyłącznie od intencji autora czy też użytkownika modelu. Natomiast opis dla poszczególnych osi służyć ma referencji, a nie próbie ich zdefiniowania *per se*. Z tego powodu, badając na przykład sytuację polityczną w Europie Środkowej w drugiej połowie września 2021, możemy wykorzystać referencję pod postacią przyjętego P . Takie rozwiązanie nie tylko ma służyć jako bezpośrednie odwołanie do przyjętych osi współrzędnych, lecz przede wszystkim ma pomóc w obrazowaniu dynamizmu zmian zachodzących w badanej rzeczywistości. Wobec tego celem użycia modelu referencyjnego jest przede wszystkim wskazanie relacji pomiędzy codziennością P a poszczególnymi osiami, a nie próba zdefiniowania, o jakim typie kultury bądź o jakiej przestrzeni pisze autor. Niektórzy badacze mogą mieć krytyczne uwagi do tak przyjętej metodologii tworzenia modelu, a w szczególności do braku wąskiego definiowania poszczególnych osi, jednak w opinii autora właśnie ten brak tworzy wartość modelu referencyjnego i wyróżnia go na tle innych metod kulturoznawczych².

Znaczenie modelu referencyjnego widać również przy dynamicznej analizie różnych punktów wyprowadzonych z trzech osi. Jeśli przyjmiemy punkt P jako referencję dla pewnej codzienności uwarunkowanej trzema osiami (przestrzenią, czasem i kulturą), to zmiana w obrębie dowolnej osi wytworzy przesunięcie punktu P do punktu P' .

Rys. 2. Przesunięcie punktu P na osi X . Źródło: opracowanie własne.

² O problemach z wyborem metodologii badawczej w przypadku badania codzienności piszą na przykład B. Mateja-Jaworska i M. Zawodna-Stephan (2019). Przedstawiony tekst stanowi przykład, w którym zastosowanie modelu referencyjnego mogłoby uzupełnić badania i wnioski.

Na powyższym rysunku przedstawiono przesunięcie punktu codzienności P do P' w obrębie osi X , to jest osi czasu. Oznacza to, że punkt P' odwołuje się do tych samych wartości osi Y oraz Z , natomiast odznacza się przesunięciem w czasie. Czy zatem punkt P' będzie również codziennością? Jak najbardziej. Będzie to ta sama codzienność, lecz już dla innego czasu. Oznacza to, że przedmiotem badawczym w tym przypadku będzie nie tylko zmiana na osi czasu, to jest przejście od punktu P do punktu P' , lecz również sam odcinek pomiędzy punktami, który można nazwać odcinkiem PP' . Odcinek ten nie zawsze będzie równoległy wyłącznie do jednej osi, lecz może przesuwać się w dowolną stronę, zgodnie z przyjętymi parytetami zmian na poszczególnych osiach.

Rys. 3. Odcinek PP' . Źródło: opracowanie własne.

Model referencyjny ma zatem dwa podstawowe zastosowania. Pierwszym z nich jest możliwość umiejscowienia konkretnej codzienności na trójosiowym układzie współrzędnych. Dzięki temu badacz ma możliwość tworzenia referencji do ustrukturyzowanej rzeczywistości. Poprzez działanie autora referencja ta zostaje zdefiniowana w ramach poszczególnych osi układu. Drugim zastosowaniem jest możliwość tworzenia dynamicznych modeli przedstawiających zmianę codzienności, przede wszystkim za sprawą wykorzystania modelu jako narzędzia komparatystycznego, ukazującego dwie rzeczywistości na jednym modelu referencyjnym, w którym zmianie nie ulegają osie współrzędnych,

lecz punkty codzienności. Zatem ukazanie odcinka łączącego punkty P i P' umożliwi przedstawienie zmian oraz wymusza na badaczu pokazanie ich hipotetycznego kierunku.

Ta kwestia wymaga dalszych badań, ponieważ tworzy pytania o naturę tak powstałego odcinka – czy jest on nieskończoną liczbą punktów codzienności od P do P' , czy może ma swój autonomiczny status. Takie pytania dotyczą zarówno statusu ontologicznego odcinka, jak również problemu poznawalności jego natury. Wydaje się, że interpretacja zmiany przedstawiona poprzez zbiór punktów codzienności będzie nawiązywać do pytań o liniowość czasu (Dragan 2013: 12). Takie zagadnienia jednak wykraczają poza przedmiot tego artykułu.

Podsumowanie

Autor niniejszego artykułu przedstawił pojęcie codzienności, odwołując się do wybranych źródeł z zakresu filozofii oraz kultury. Sam termin, tak poprzez swoją pojemność, jak i odwoływanie się zarówno do relacji codzienność – praktyka, jak również relacji codzienność – rytuał czy codzienność – rutyna, stanowi w opinii autora dobry punkt wyjścia do badań dotyczących rzeczywistości oraz teraźniejszości. Analizując w tekście znaczenie codzienności, autor sięga do filozoficznego kontekstu, a w szczególności skupia się na terminie „powtarzalność”. Pomędzy tymi dwoma pojęciami przebiega linia semantycznego pokrewieństwa, które można interpretować w duchu proponowanym przez niektórych filozofów jako ćwiczenie się w mądrości. Takie ćwiczenie jest poniekąd praktykowaniem codzienności ze szczególnym zwróceniem uwagi na refleksyjność dotyczącą naszych decyzji. Jednak aby móc mówić o codzienności, wprawdzie musi zaistnieć obserwator. Przede wszystkim dlatego, że tylko podmiot może określić rzeczywistość mianem codzienności, to jest powtarzalności, która realizuje się codziennie. Przez wzgląd na to założenie należy przyjąć dodatkowy wymóg dla codzienności, mianowicie kulturę. Jeśli bowiem do mówienia o codzienności niezbędny jest podmiot, który dokonuje oceny rzeczywistości, to nie będzie on istnieć autarkicznie względem świata, lecz będzie żyć w nim. Z tego powodu do istnienia codzienności niezbędne są zarówno obserwator, jak również kultura.

Przedmiotem niniejszych rozważań nie była jednak głęboka analiza wymienionych terminów, lecz próba ich zaprezentowania w modelu teoretycznym nazwanym modelem referencyjnym. Model ten ma umożliwić badaczom odnośnienie się do pojęcia codzienności, którego położenie jest uwarunkowane relacjami: codzienność – czas, codzienność – płaszczyzna oraz codzienność – kultura. Model, który jest koncepcją teoretyczną, ma służyć do przedstawiania zmian codzienności w zakresie poszczególnych osi: czasu, przestrzeni i kultury.

Koncepcja modelu referencyjnego ma odnosić się nie tylko do punktu codzienności uwarunkowanego trzema osiami, lecz ma umożliwiać również przedstawianie zmian pomiędzy dwiema codziennościami, to jest codziennością P – jako punktem wyjścia – oraz codziennością P' – jako punktem dojścia. W ten sposób otrzymujemy na modelu referencyjnym nie tylko dwa punkty odnoszące się do rzeczywistości (danej w określonym momencie), lecz również odcinek powstały poprzez przeprowadzenie prostej od P do P' .

Oba zastosowania mogą być interesujące dla badaczy kultury w zakresie codzienności, zmian kultury czy relacji kultury, czasu oraz przestrzeni. Model referencyjny może stanowić również istotne narzędzie dla badaczy zajmujących się analizą tekstów literackich, a w szczególności dla osób, które badają w nich elementy kulturotwórcze i kulturoznawcze.

Źródła cytowań

- Doroszewski.pwn.pl (2021), 'Codziennosc', online: <http://doroszewski.pwn.pl/haslo/codziennosc>, [dostęp: 10.10.2021].
- DRAGAN, ANDRZEJ (2013), *Niezwykłe szczególna teoria względności*, online: http://www.if.pwr.edu.pl/~mmulak/IKW_AR19-20/SKRYPT_A_Dragan_NSTW.pdf, [dostęp: 02.11.2021].
- GASPARSKI, WOJCIECH (2007), *Wykłady z etyki biznesu*, Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
- HADOT, PIERRE (2003), *Filozofia jako ćwiczenie duchowe*, przekł. Piotr Domański, Warszawa: Fundacja Aletheia.
- KROEBER, ALFRED (1989), *Istota kultury*, przekł. Piotr Sztompka, Warszawa: PWN.
- ŁAGOSZ, MAREK (2015), 'Czas fenomenologiczny i problem obiektywności tensów', w: Marek Łagosz, *Realność czasu*, ss. 261-395, online: <https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=64240>, [dostęp: 11.10.2021].
- ŁAPIŃSKI, JACEK LESZEK (2006), 'Przestrzenio-czas i czaso-kultura. Uwagi o komplementarności przestrzeni, kultury, czasu i krajobrazu', *Studia Ecologiae et Bioethicae*: 4, ss. 61-75, online: <https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/download/7680/6893>, [dostęp: 18.09.2021].
- ŁUKA, MAGDALENA (2018), 'Poiesis a praxis – przeszłość przyszłości pracy ludzkiej', *Szkoła – Zawód – Praca*: 16, ss. 43-52, online: <https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/6160/Poiesis%20a%20praxis%20przesz%C5%82o%C5%9B%C4%87%20przysz%C5%82o%C5%9Bci%20pracy%20ludzkiej.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, [dostęp: 10.10.2021].
- MATEJA-JAWORSKA, BOGUMIŁA, MARTA ZAWODNA-STEPHAN (2019), *Badanie życia codziennego w Polsce Rozmowy (nie)codzienne*, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, online: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/25018/1/Mateja_Jaworska_Zawodna_Stephan_Badanie_Zycia_2019_MT_druk_internet.pdf, [dostęp: 13.10.2021].
- OPLER, MORRIS E. (1964), 'The Human Being in Culture Theory', *American anthropologist*, vol. 66, ss. 507-528, online: <https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1525/aa.1964.66.3.02a00010>, [dostęp: 02.11.2021].
- PASZENDA, IWONA (2017), 'Życie codzienne – między racjonalnością działań a autorytetem. Na przykładzie diagnozy społecznej Ericha Fromma', Monika Krystyna Humeniuk-Walczak, Iwona Paszenda (red.),

- Codziennosc jako wyzwanie edukacyjne*, t. 1, online: <https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79627>, ss. 62-79, [dostęp 12.09.2021].
- PAWŁOWSKI, KRZYSZTOF (1995), *Filozofia jako ćwiczenie się w mądrości*, online: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/14742/1/Pawlowski_Filozofia_jako_cwiczenie_sie_w.pdf, ss. 123-138, [dostęp 13.09.2021].
- PAWŁOWSKI, KRZYSZTOF (2016), *Cudowne i rzeczywiste: o jednoczeniu rozumu, uczuć i woli*, Kraków: WAM.
- Synonimy.pl, *Powtarzalny*, online: <https://www.synonimy.pl/synonim/powtarzalny>, [dostęp: 12.10.2021].
- SZTOMPKA, PAWEŁ (2019), 'O pojęciu kultury raz jeszcze', *Studia Socjologiczne*: 1 (232), ss. 7-23, online: http://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2019_nr1_s.7_23.pdf, [dostęp: 30.09.2021].
- SAITO, YURIKO (2019), *Aesthetics of the Everyday*, online: <https://plato.stanford.edu/entries/aesthetics-of-everyday/#EveAesEveAes>, par. 2, [dostęp: 18.11.2019].
- TUAN, YI FU (1987), 'Ciało, relacje międzyludzkie i wartości przestrzenne', w: Yi Fu Tuan, *Przestrzeń i miejsce*, przekł. Agnieszka Morawińska, Warszawa: PIW, ss. 158-168, online: <https://pracownik.kul.pl/files/43215/public/czas,przestrzen/yifutuan.pdf>, [dostęp 12.09.2021].
- WOLEŃSKI, JAN (2014), *Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm*, Warszawa: PWN.